

Manejo terapéutico de heridas producidas por armas de fuego en zona de combate. Revisión narrativa

SANMARTÍN-HERNÁNDEZ RUBÉN; PLAZA-CARMONA MARÍA

ENFERMERÍA – SERVICIO DE URGENCIAS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN

*Autor para correspondencia: rsanma@saludcastillayleon.es

Recibido: 3 de noviembre 2024 – Aceptado: 12 de enero de 2025

Resumen

El manejo adecuado de las heridas por arma de fuego en zonas de combate o conflictos civiles es crucial para salvar vidas. Un tratamiento rápido y eficaz, junto con el uso correcto de artículos como torniquetes y agentes hemostáticos, puede marcar la diferencia en la supervivencia de los heridos. Este artículo analiza la situación de la enfermería militar en estos entornos y ofrece un protocolo de actuación para heridas de este tipo. Se destaca la importancia del botiquín individual del combatiente, que contiene los recursos esenciales para prestar primeros auxilios bajo fuego. El objetivo principal es mejorar la actuación profesional en el manejo de heridas de armas de fuego en situaciones de combate. Para ello, se ha realizado una revisión exhaustiva de la literatura en bases de datos académicas y fuentes oficiales, como el Ministerio de Defensa Español, abarcando los últimos 20 años. Los resultados destacan la eficacia de los torniquetes y agentes hemostáticos, que se consideran herramientas fundamentales en la asistencia inicial debido a su fácil aplicación y su éxito en controlar hemorragias. Además, se discuten los diferentes componentes del botiquín y su utilidad en situaciones hostiles, subrayando la importancia de un manejo adecuado de estos recursos y una evacuación rápida del herido para mejorar su pronóstico.

Palabras claves: Armas de fuego – Heridas – Hemorragias – Torniquetes.

Abstract

Management of wounds produced by firearms in combat zone.

The proper management of gunshot wounds in combat zones or civilian conflicts is crucial for saving lives. Quick and effective treatment, along with the correct use of items such as tourniquets and hemostatic agents, can significantly impact the survival of the wounded. This article analyzes the role of military nursing in these environments and offers a protocol for dealing with such injuries. The importance of the individual combatant's first aid kit, which contains essential resources for providing first aid under fire, is emphasized. The primary goal is to improve professional response in handling gunshot wounds in combat situations. To achieve this, an extensive review of the literature from academic databases and official sources, such as the Spanish Ministry of Defense, covering the last 20 years, has been conducted. The results highlight the effectiveness of tourniquets and hemostatic agents, which are considered fundamental tools in initial care due to their ease of use and success in controlling hemorrhages. Additionally, the various components of the first aid kit and their utility in hostile situations are discussed, underscoring the importance of proper resource management and the rapid evacuation of the injured to improve prognosis.

Keywords: Firearms, Wounds, Hemorrhages, Tourniquets.

INTRODUCCIÓN

La evolución del manejo de heridas en conflictos armados es un reflejo de los avances en la medicina a lo largo de la historia, marcando un constante esfuerzo por mejorar la supervivencia y reducir el sufrimiento de los soldados heridos. Desde tiempos antiguos, como lo ilustra la Iliada de Homero con Aquiles vendando las heridas de Patroclo en la guerra

de Troya, hasta los sofisticados métodos actuales, la atención médica en el campo de batalla ha sido una prioridad esencial (1). Este interés temprano en el cuidado de los heridos destaca la importancia histórica de la medicina militar, que ha continuado desarrollándose a lo largo de los siglos (2).

El Imperio romano representa uno de los primeros hitos en la medicina militar organizada, con un sistema sanitario avanzado para sus legiones. Los soldados romanos gozaban

de una esperanza de vida superior a la de los civiles, gracias a una atención médica sistemática y estandarizada. La caída del Imperio romano, sin embargo, trajo consigo el colapso de estas instituciones, ralentizando el progreso médico durante la Edad Media (1,2). A excepción de las Cruzadas, en las que algunos caballeros contaban con médicos personales, la atención a los heridos era rudimentaria y a menudo inexistente, subrayando la necesidad de un sistema organizado de cuidado en el campo de batalla.

La introducción de la pólvora en el siglo XIV transformó drásticamente la naturaleza de las heridas de guerra. Las lesiones causadas por balas y explosiones presentaban nuevos desafíos, y la falta de conocimiento adecuado llevó a la adopción de prácticas perjudiciales como la cauterización con metales calientes o aceite hirviendo. Aunque estas técnicas reflejan un retroceso en el tratamiento, también prepararon el terreno para futuras innovaciones en la medicina de guerra(1,2).

El concepto de hospitales militares de campaña, emergente en España durante la Batalla de Toro de 1476, marcó un avance significativo al permitir una atención médica más eficiente en el campo de batalla (1). Sin embargo, fue durante la Revolución Francesa cuando la medicina de combate moderna comenzó a tomar forma. Dominique-Jean Larrey, cirujano militar pionero, introdujo la "ambulancia volante" y el concepto de triaje, revolucionando la forma en que se brindaba la atención médica. Su enfoque innovador, que incluía la evacuación rápida de los heridos, redujo considerablemente la mortalidad y estableció un modelo para el cuidado en combate.

La Revolución Industrial trajo consigo una nueva era de desafíos médicos durante la Guerra Civil de los Estados Unidos (1861-1865). Las heridas causadas por proyectiles balísticos y la falta de conocimientos sobre asepsia y anti-sepsia llevaron a un aumento en las amputaciones y complicaciones infecciosas. A pesar de estas dificultades, la Guerra Civil sentó las bases para una medicina de combate más organizada, gracias a médicos como Jonathan Letterman, quien desarrolló un sistema de evacuación y tratamiento que influyó en futuros conflictos.

La Primera y Segunda Guerra Mundial (1914-1918 y 1939-1945) fueron testigos de avances significativos en la tecnología médica. La introducción de quirófanos asépticos, transfusiones de sangre, y el diagnóstico por rayos X, así como la cirugía plástica para tratar mutilaciones graves, representaron un progreso crucial. La Segunda Guerra Mundial, en particular, vio la adopción generalizada de la penicilina y nuevas técnicas de transfusión de plasma, a pesar de los desafíos asociados con el uso compartido de este recurso (3).

Los conflictos modernos, como las guerras de Corea (1950-1953) y Vietnam (1964-1975), trajeron sus propios avances y dificultades. La introducción del helicóptero para la evacuación médica y el desarrollo del Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército (MASH) mejoraron la capacidad para proporcionar atención rápida y efectiva. Durante la guerra de Vietnam, el uso de helicópteros facilitó una transferencia más ágil de los heridos, mejorando significativamente las tasas de supervivencia (4).

En los conflictos más recientes, como en Irak y Afganistán, se han logrado avances cruciales en el tratamiento de heridas. El uso de torniquetes modernos, agentes hemostáticos, y la mejora en la protección de los soldados mediante chalecos antibalas y cascos más eficaces han sido fundamentales (5,6). El concepto de "Tactical Combat Casualty Care" (TCCC) ha transformado la medicina de combate, proporcionando pautas claras y detalladas para la atención médica en cada fase del combate, y contribuyendo a una significativa reducción en las bajas (7).

El conocimiento de la balística es esencial para comprender el impacto de las heridas por arma de fuego, que siguen siendo una de las principales causas de muerte en combate (8,9). La balística terminal, en particular, estudia cómo los proyectiles interactúan con el cuerpo y determina el tipo de lesión que se produce (5). Las heridas por arma de fuego, que varían según el tipo de munición y la velocidad del proyectil, requieren un manejo especializado para optimizar el tratamiento y la recuperación (6).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión sistemática mediante el estudio de la evidencia científica publicada en los últimos 5 años, proporcionando una síntesis narrativa de los artículos seleccionados.

Las fases establecidas fueron las siguientes: búsqueda de bibliografía, selección de artículos, evaluación de la calidad de los resultados, extracción e interpretación de los datos. La calidad metodológica de los artículos se estudió mediante las listas de verificación, en función del tipo de diseño del estudio. Para los estudios observacionales se empleó la lista de declaración STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology) (10), según el documento oficial publicado por Von Elm et al. en 2008, para ensayos clínicos la lista de declaración CONSORT (CONsolidated Standards of Reporting Trials) (11) y para revisiones sistemáticas la declaración PRISMA10 (12).

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos: *Google Académico*, *PubMed*, *Dialnet*, *Scielo*. Además de estas bases se emplearon libros del Ministerio de defensa y las Fuerzas Armadas Españolas, páginas web, y artículos publicados en el BOE.

Revisión

Manejo terapéutico de heridas producidas por armas de fuego en zona de combate. Revisión narrativa

Los términos de búsqueda utilizados fueron: "herida por arma de fuego", "balística", "armas de fuego", "enfermería militar", "hemostáticos", "torniquetes", "historia medicina militar" y "sanidad militar", todos ellos también en inglés.

Se incluyeron todos aquellos artículos científicos publicados en los últimos 20 años, con texto completo disponible en español o inglés. Se excluyeron aquellos de los que se disponía solo de un resumen que no aportaba información sobre el tema a estudio y los de dudoso rigor científico. También se excluyeron todas las publicaciones anteriores al año 2000.

RESULTADOS

En total se recopilaron 253 documentos. Se procedió a cribar los artículos por título y resumen, aplicando los criterios de inclusión y exclusión, y se obtuvieron 42 artículos. Finalmente, tras la lectura a texto completo fueron 16 los artículos seleccionados en función de los requisitos de exclusión e inclusión (Tabla 1), dividiéndolos en protocolo de asistencia, botiquín individual de combate, torniquetes y agentes hemostáticos.

Apartado	Artículos encontrados	Artículos seleccionados
Protocolo de Asistencia	4	2
BIC	26	1
Torniquetes	98	6
Agentes hemostáticos	125	7

Tabla 1. Resultados de la búsqueda bibliográfica.

DISCUSIÓN

Protocolo de asistencia sanitaria en zona de combate

El soporte vital avanzado en zonas de combate, desarrollado inicialmente por las Unidades de Operaciones Especiales de la NAVY en Estados Unidos en 1996 y actualmente validado por el Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Americana de Técnicos de Emergencias Médicas (NAEMT) (13,14), sigue un enfoque estructurado en tres fases para optimizar la atención a los heridos en combate. Estas fases son: asistencia sanitaria bajo fuego, asistencia sanitaria en zona de combate, y evacuación sanitaria avanzada.

Asistencia Sanitaria Bajo Fuego (Care Under Fire - CUF)

Durante esta fase, el objetivo principal es estabilizar al herido mientras se minimiza el riesgo para otros combatientes. Se prioriza que el herido, si está en condiciones, pueda defenderse mientras se le mantiene cubierto y seguro. El control de hemorragias es crítico, y la aplicación de torni-

quetes puede aumentar significativamente la supervivencia, con una mejora estimada del 50% en comparación con la ausencia de intervención (13). La atención a la vía aérea se pospone hasta la siguiente fase, dado que la prioridad en esta etapa es controlar la hemorragia y prevenir lesiones adicionales. Se debe intervenir también en situaciones donde el herido es rescatado de vehículos o edificios en llamas, minimizando los procesos de combustión durante el traslado (13,14).

Asistencia Sanitaria en Zona de Combate (Tactical Field Care - TFC)

En esta fase, la atención al herido es más detallada, ya que no hay fuego enemigo interponiéndose entre los sanitarios y el herido. Se realiza una evaluación inicial para identificar y tratar heridas críticas y sangrados (15). En casos de obstrucción de la vía aérea, se inicia con la maniobra frontementón; si es ineficaz, se procede con una cricotiroidotomía. Para lesiones torácicas, se evalúa la presencia de neumotórax a tensión y se aplican apósitos oclusivos a heridas penetrantes (13).

En el ámbito circulatorio, se recomienda la aplicación de torniquetes para controlar sangrados severos, ubicándolos 5 a 7 cm por encima de la herida y marcando el tiempo de aplicación. Si los torniquetes no son una opción, se emplean vendajes con agentes hemostáticos aplicando presión durante al menos 3 minutos. La reposición de líquidos se maneja con acceso venoso periférico o vía intraósea si el primero no es viable. Además, se previene la hipotermia utilizando superficies aislantes y mantas térmicas, y se tratan las quemaduras cubriendo la piel quemada con gasas estériles y calculando la superficie corporal afectada para prevenir complicaciones (16).

La documentación detallada de las evaluaciones y tratamientos en la tarjeta de evacuación es esencial para facilitar la continuidad de la atención médica durante la evacuación (14).

Evacuación Sanitaria Avanzada

Una vez estabilizado el herido, se procede a su evacuación a una zona segura para tratar posibles complicaciones no abordadas durante la atención inicial. Los métodos de evacuación incluyen (15):

- Movilización autónoma si el herido puede trasladarse por sí mismo.
- Uso de camillas o camillas de arrastre para politraumatizados, con técnicas de acarreo como SEAL TEAM 3 y HAWES para casos que requieren asistencia adicional.

- Preferencia por vehículos blindados o evacuación aérea para mantener la seguridad del herido y reducir el tiempo de asistencia, lo que contribuye a mejorar las tasas de supervivencia.

Botiquín individual del combatiente (BIC)

Los primeros diez minutos tras una herida en combate, conocidos como los “diez minutos de platino”, son cruciales para la supervivencia del herido. Durante este breve intervalo, la intervención sanitaria inmediata puede incrementar la probabilidad de sobrevivir en un 50%, según estadísticas del ejército estadounidense y la OTAN. Para asegurar que cada soldado pueda proporcionar asistencia básica en ausencia de personal médico, se les entrena adecuadamente y se les dota con un botiquín individual de combate (BIC) (15).

En 1998, el ejército español contaba con un botiquín que no cumplía con los requisitos necesarios para misiones en zonas de combate como Afganistán. Identificando las principales causas de muerte en el campo de batalla —hemorragias graves, neumotórax a tensión y obstrucción de las vías respiratorias—, se determinó la necesidad de actualizar el botiquín para permitir que los compañeros del herido pudieran ofrecer una primera atención efectiva (17).

El modelo de BIC inicial incluía una bolsa con cremallera y bandas elásticas para organizar el contenido. Actualmente, se ha adoptado un modelo más eficiente y compacto, similar al estadounidense, que presenta un panel extraíble. Este diseño permite a los usuarios acceder a todo el material de una sola vez, facilitando la selección de los artículos necesarios según la situación (17).

Desde 2001, en respuesta a los conflictos en Afganistán, el ejército español ha actualizado su BIC incorporando los avances más recientes en primeros auxilios. El nuevo botiquín cuenta con un sistema de enganche rápido (MOLLE) que permite su colocación en el cinturón, pierna o chaleco. Su contenido está organizado con gomas y se incluye un par de guantes de nitrilo altamente resistentes.

Entre los componentes del BIC destacan el agente hemostático Celox®, disponible en formatos de aplicador, sobre y venda impregnada. El aplicador de Celox® en forma de jeringa es especialmente eficaz para detener hemorragias profundas, mientras que la venda hemostática coagula las hemorragias severas en treinta segundos. Otros elementos importantes incluyen el vendaje de emergencia israelí, que permite una rápida aplicación, y un spray protector que actúa contra fluidos orgánicos y patógenos como tuberculosis y virus de hepatitis y VIH (15,17).

Además, el BIC contiene un parche torácico para el tratamiento de heridas penetrantes en el tórax y un torniquete

tipo “Cat”, eficaz para ocluir el flujo sanguíneo en caso de hemorragias significativas. A diferencia de los botiquines de los sanitarios, el BIC no incluye catéteres de acceso venoso, bombas de infusión portátiles, laringoscopios de plástico o férulas de tracción, que son características de los kits más completos para personal médico especializado (15,17).

Torniquetes

El uso de torniquetes en escenarios militares y emergencias médicas ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. En este estudio, se observó que los torniquetes han jugado un papel fundamental en el control de hemorragias severas, especialmente en situaciones de trauma en extremidades. Su aplicación, sin embargo, no está exenta de riesgos, como lesiones neurológicas, isquemia y otras complicaciones severas, que deben ser consideradas durante su uso (18).

Se identificaron diferentes tipos de torniquetes diseñados específicamente para el ámbito militar. El Integrated Tourniquet System (ITS), por ejemplo, que aún está en fase experimental, promete una reducción significativa en el tiempo de aplicación al estar integrado en los uniformes de combate. Su potencial para ser autoaplicado por el soldado herido podría mejorar las tasas de supervivencia en zonas hostiles (19,20).

El Emergency and Military Tourniquet (EMT), de tipo neumático, presenta una mejor tolerancia por parte de los heridos gracias a su banda ancha, logrando una oclusión más efectiva. Sin embargo, su elevado coste y la necesidad de mayor tiempo para su aplicación lo hacen menos viable en combates inmediatos, aunque sería útil en situaciones donde la extracción del herido es prolongada (16,21).

En cuanto al Mechanical Advanced Tourniquet (MAT), este destaca por ser el dispositivo de aplicación más rápida, logrando isquemia completa en apenas 10 segundos. Sin embargo, su principal inconveniente es que debe ser retirado completamente para evaluar la hemorragia, lo que podría comprometer su eficiencia en situaciones críticas (19).

El Combat Application Tourniquet (CAT) se destacó como la opción más comúnmente utilizada desde el año 2000, siendo el torniquete estándar en numerosos ejércitos alrededor del mundo (22). Su diseño compacto y su fácil manejo lo hacen especialmente adecuado para situaciones tácticas, donde detener la hemorragia rápidamente es crucial para la supervivencia (16,19,21).

Estos resultados subrayan la importancia de seleccionar el tipo de torniquete adecuado según el contexto de la lesión y el entorno operativo. Aunque los torniquetes han salvado innumerables vidas, su uso debe estar acompañado de una formación adecuada para minimizar los efectos adversos asociados a su empleo prolongado (21).

Revisión

Manejo terapéutico de heridas producidas por armas de fuego en zona de combate. Revisión narrativa

Agentes hemostáticos

Los agentes hemostáticos se han convertido en una herramienta crucial para el control de hemorragias en situaciones de combate, especialmente en zonas hostiles donde las heridas graves pueden comprometer la vida del combatiente. Estos productos están diseñados para detener el sangrado acelerando el proceso de coagulación de la sangre, y su inclusión en los botiquines militares ha demostrado ser fundamental en la reducción de muertes por hemorragia (23). Dos factores clave influyen en su eficacia: el mecanismo de acción y el formato en el que se presenta, lo que permite una adecuada adaptación a la lesión (13,23).

Entre los agentes hemostáticos más destacados se encuentra QuickClot®, compuesto por zeolita, un mineral volcánico que acelera la coagulación al absorber agua de la sangre, concentrando sus componentes y favoreciendo la formación de coágulos (24). Aunque inicialmente causaba quemaduras, su versión mejorada, QuickClot ACS+, reduce este riesgo y se ha establecido como uno de los tratamientos preferidos cuando otros métodos fallan, a pesar de sus características exotérmicas (25–27).

HemCon®, basado en quitosan extraído de crustáceos, se distingue por su capacidad para adherirse a la herida y formar un tapón mucoadhesivo. Este apósito es seguro, dura-

dero, y puede ser utilizado en pacientes anticoagulados, lo que lo convierte en una opción versátil en entornos militares. Su fácil adaptación al tamaño de la herida y su sencilla extracción lo hacen muy práctico en el campo (24–27).

Celox®, en formato granular, es otro agente hemostático de gran utilidad, especialmente en condiciones de hipotermia o en pacientes con tratamiento anticoagulante (28). Actúa independientemente de los factores de coagulación del cuerpo, formando un coágulo artificial al ejercer presión sobre la herida durante unos minutos (24–27).

Por su parte, WoundStat®, compuesto por esmectita, ha demostrado tener una tasa de supervivencia del 100% en estudios comparativos. Sin embargo, su uso se ha restringido debido a complicaciones observadas en investigaciones recientes. Finalmente, la Combat Gauze®, impregnada con caolinita, facilita la coagulación en pacientes sin patologías previas y es particularmente útil en heridas donde no se puede aplicar un torniquete (24–27,29).

El XSTAT® es un dispositivo innovador que, mediante el uso de esponjas de celulosa, detiene el sangrado casi instantáneamente al expandirse dentro de la herida. Este producto es prometedor en el tratamiento de hemorragias graves y está siendo evaluado para uso civil en el futuro (25,28).

Trabajo	Tipo de estudio	Aspectos estudiados
Singh et al. (2019) (15)	Revisión bibliográfica	Tactical Combat Casualty Care- Versión americana del manual de soporte vital avanzado en zona de combate.
Ejército de Tierra-Ministerio de Defensa (2010) (17)	Revisión bibliográfica	Revisión de los componentes del botiquín individual del combatiente, así como, los avances respecto al antiguo y su forma de utilización.
Navarro-Suay et al. (2009) (18)	Revisión bibliográfica	Revisar los procedimientos actuales para el tratamiento de la hemorragia externa en ambientes tácticos y plantear un modelo de actuación que sirva de base para actualizar los protocolos de intervención ante este tipo de incidentes.
Doyle et al. (2008) (22)	Revisión bibliográfica	El uso de los torniquetes arteriales en el contexto de la asistencia pre-hospitalaria de emergencias ha estado lleno de dificultades, controversias y supersticiones durante muchos años, a pesar de la utilidad potencial de estas herramientas.
Kranokpiraksa et al. (2010) (23)	Revisión bibliográfica	Aplicaciones del apósito impregnado en quitosan (Celox®), cuando se aplica en zonas arteriales de difícil acceso.
Pusateri et al. (2004) (13)	Revisión bibliográfica	Aplicaciones del agente hemostático Quickclot®, como agente mineral de forma granular, en hemorragias severas.
Rall et al. (2013) (25)	Revisión bibliográfica	Comparación entre Quickclot® y Combat gauze®, en situaciones en las que el control de la hemorragia sea difícil.
Carraway et al. (2008) (26)	Revisión bibliográfica	Nuevo mineral "zeolita" como agente hemostático y sus diferentes aplicaciones.
Wedmore et al. (2006) (27)	Revisión bibliográfica	Experiencia narrada del uso de agentes hemostáticos, con composición de quitosan, en operaciones militares.
Kheirabadi et al. (2005) (29)	Revisión bibliográfica	Comparación entre 2 agentes hemostáticos y su aplicación en una hemorragia a nivel aórtico.
Cox & Rall, (2017) (24)	Revisión bibliográfica	Evaluación del nuevo sistema de hemostasia Xstat®, para introducirlo en el botiquín individual.

Tabla II. Resultados de los artículos completos incluidos en la revisión.

CONCLUSIONES

A lo largo de la historia, el manejo de heridas en conflictos armados ha evolucionado significativamente, reflejando los avances en la medicina. Desde las primitivas técnicas de cauterización hasta los modernos métodos de evacuación y tratamiento en combate, el enfoque ha sido siempre mejorar la supervivencia de los heridos. La creación de hospitales de campaña y la introducción de la "ambulancia volante" por Larrey en la Revolución Francesa fueron hitos importantes, al igual que los avances en asepsia y transfusiones en las guerras mundiales.

En conflictos recientes, como en Irak y Afganistán, el uso de torniquetes modernos, agentes hemostáticos y el enfoque de "Tactical Combat Casualty Care" han mejorado considerablemente las tasas de supervivencia. Los torniquetes, en particular, han jugado un papel crucial en la reducción de muertes por hemorragias severas, mientras que los agentes hemostáticos como Celox® y Combat Gauze® han revolucionado el control de sangrados en combate. Por tanto, estos avances demuestran cómo la medicina militar sigue adaptándose a los desafíos de las heridas de guerra, proporcionando una atención más rápida y efectiva que reduce notablemente las bajas en el campo de batalla. ●

Bibliografía

- [1] BELAÚSTEGUI FERNÁNDEZ A. Protagonistas destacados en la historia de la Sanidad Militar española: Fernando Weyler y Laviña. *Sanid Mil.* 2011;67(1):239–51.
- [2] GARCÍA-GARCÍA I, GOZALBES CRAVIOTO E. Investigación en Enfermería y en Historia de la Enfermería en España. *Index de enfermería.* 2012;21(1–2):100–104.
- [3] MASSONS JM. Historia de la sanidad militar española. Barcelona: Pomares-Corredor; 1994. 112–113 p.
- [4] SÁNCHEZ MAYORGAS A. La enseñanza en Sanidad Militar. Una visión actual y de futuro. *Sanid Mil.* 2017;73(2):82–4.
- [5] PENN-BARWELL JG, SARGEANT ID, PENN-BARWELL JG, BENNETT PM, FRIES CA, KENDREW JM, ET AL. Gun-shot injuries in UK military casualties - Features associated with wound severity. *Injury.* 2016;47(5):1067–71.
- [6] PINTO A, RUSSO A, REGINELLI A, IACOBELLIS F, DI SERAFINO M, GIOVINE S, ET AL. Gunshot Wounds: Ballistics and Imaging Findings. *Semin Ultrasound, CT MRI [Internet].* 2019;40(1):25–35. Available from: <https://doi.org/10.1053/j.sult.2018.10.018>
- [7] MANZANO.J., GUERRERO MG, ARCAUTE F. Balística: Balística de efectos o balística de las heridas. *Cir Gen.* 2001;23:266–72.
- [8] HENWOOD BJ, OOST TS, FAIRGRIEVE SI. Bullet Caliber and Type Categorization from Gunshot Wounds in Sus Scrofa (Linnaeus) Long Bone. *J Forensic Sci.* 2019;64(4):1139–44.
- [9] KOROL SO, MATVIYCHUK B V. The provision of modern aspects of surgical add to wounded persons for the brachial bone gun-shot fracture. *Klin Khir.* 2017;3:36–8.
- [10] VON ELM E, ALTMAN DG, EGGER M, POCOCK SJ, GØTZSCHE PC, VANDENBROUCKE JP. STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *J Clin Epidemiol.* 2008;61(4):344–9.
- [11] COBOS-CARBÓ A, AUGUSTOVSKI F. Declaración CONSORT 2010: actualización de la lista de comprobación para informar ensayos clínicos aleatorizados de grupos paralelos. *Med Clin (Barc).* 2011;137(5):213–5.
- [12] PAGE MJ, MCKENZIE JE, BOSSUYT PM, BOUTRON I, HOFFMANN TC, MULROW CD, ET AL. Updating guidance for reporting systematic reviews: development of the PRISMA 2020 statement. *J Clin Epidemiol.* 2021;134:103–12.
- [13] PUSATERI AE, DELGADO AV, DICK E., MARTINEZ R., HOLCOMB JB, RYAN KL. Application of a granular mineral-based hemostatic agent (QuikClot) to reduce blood loss after grade V liver injury in swine. *J Trauma - Inj Infect Crit Care.* 2004;57(3):555–62.

Revisión

Manejo terapéutico de heridas producidas por armas de fuego en zona de combate. Revisión narrativa

- [14] MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. [Internet]. Boe 2015 p. 16. Available from: <https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14028.pdf>
- [15] SINGH MV, RAY S, GOYAL S, SINGH RJ, SHARMA R. Tactical combat casualty care in the navy – Challenges and way ahead. *J Mar Med Soc.* 2019;21(2):105.
- [16] KRAGH JF, WALTERS TJ, BAER DG, FOX CJ, WADE CE, SALINAS J, ET AL. Survival with emergency tourniquet use to stop bleeding in major limb trauma. *Ann Surg.* 2009;249(1):1–7.
- [17] MINISTERIO DE DEFENSA. Un botiquín para el combate. 2010.
- [18] NAVARRO-SUAY R, PÉREZ-FERRER A, JIMÉNEZ-VIZUETE J. Control de la hemorragia en el ámbito militar. *Rev Esp Anesthesiol Reanim.* 2012;59(10):562–72.
- [19] WEPPNER J, LANG M, SUNDAY R, DEBIASSE N. Efficacy of tourniquets exposed to the Afghanistan combat environment stored in individual first aid kits versus on the exterior of plate carriers. *Mil Med.* 2013;178(3):334–7.
- [20] WALTERS TJ, MABRY RL. Issues related to the use of tourniquets on the battlefield. *Mil Med.* 2005;170(9):770–5.
- [21] DREW B, BENNETT BL, LITTLEJOHN L. Application of Current Hemorrhage Control Techniques for Backcountry Care: Part One, Tourniquets and Hemorrhage Control Adjuncts. *Wilderness Environ Med.* 2015;26(2):236–45.
- [22] DOYLE GS, TAILLAC PP. Tourniquets: a review of current use with proposals for expanded prehospital use. *Prehospital Emerg care.* 2008;12(2):241–56.
- [23] KRANOKPIRAKSA P, PAVCNIK D, KAKIZAWA H, UCHIDA BT, JEROMEL M, KELLER FS, ET AL. Hemostatic efficacy of chitosan-based bandage for closure of percutaneous arterial access sites: An experimental study in heparinized sheep model. *Radiol Oncol.* 2010;44(2):86–91.
- [24] COX JM, RALL JM. Evaluation of XSTAT® and QuickClot® Combat Gauze® in a Swine Model of Lethal Junctional Hemorrhage in Coagulopathic Swine. *J Spec Oper Med a peer Rev J SOF Med Prof.* 2017;17(3):64–7.
- [25] RALL JM, COX JM, SONGER AG, CESTERO RF, ROSS JD. Comparison of novel hemostatic dressings with QuikClot combat gauze in a standardized swine model of uncontrolled hemorrhage. *J Trauma Acute Care Surg.* 2013;75(2 SUPPL. 2):150–6.
- [26] CARRAWAY JW, KENT D, YOUNG K, COLE A, FRIEDMAN R, WARD KR. Comparison of a new mineral based hemostatic agent to a commercially available granular zeolite agent for hemostasis in a swine model of lethal extremity arterial hemorrhage. *Resuscitation.* 2008;78(2):230–5.
- [27] WEDMORE I, MCMANUS JG, PUSATERI AE, HOLCOMB JB. A special report on the chitosan-based hemostatic dressing: Experience in current combat operations. *J Trauma - Inj Infect Crit Care.* 2006;60(3):655–8.
- [28] SHINA A, LIPSKY AM, NADLER R, LEVI M, BENOVA, RAN Y, ET AL. Prehospital use of hemostatic dressings by the Israel Defense Forces Medical Corps: a case series of 122 patients. *J Trauma Acute Care Surg.* 2015;79(4):S204–9.
- [29] KHEIRABADI B., ACHESON EM, DEGUZMAN R, SONDEEN JL, RYAN KL, DELGADO A, ET AL. Hemostatic efficacy of two advanced dressings in an aortic hemorrhage model in swine. *J Trauma - Inj Infect Crit Care.* 2005;59(1):25–35.